

Guía N° 9

“Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

¡Hola, soy Cheloni!

Estudiantes 10 a 12 años

¿Qué vamos a hacer hoy?

Hoy vamos a conocer y comprender cómo es y qué se hace en el centro de operaciones de ReCiBa.

Recuerda que la base de operaciones se encuentra en Chile, en una ciudad llamada Coquimbo. Hemos grabado algunos vídeos que espero muestren de forma divertida el lugar en el que trabajamos. En ellos podrás ver, por ejemplo, algunos de los materiales que utilizamos.

Mientras vemos los videos, también vamos a hacer un juego... nos gustaría que anotarás todas las palabras cuyo significado no comprendes y tendrás que responder unas preguntas... ¡No te pierdas ningún detalle!

“Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

ACTIVIDAD 1

Centro de operaciones ReCiBa

- Dividan la clase en grupos para usar el computador.
- Vean los tres vídeos que les hemos preparado:
 - En la oficina
 - En el laboratorio
 - Nuestra playa
- Anota las palabras que no comprendes y responde a las preguntas siguientes:

Lista de palabras que no comprendo en el video:

- | | |
|---|---|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

- Video 1: ¿Cómo se llama la red con la que se muestrean microplásticos? Haz un dibujo.

Guía N° 9

“Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

- Vídeo 2: ¿Qué se hace en el laboratorio “El Limpio”?

- Vídeo 3: ¿Qué es lo que más te llama la atención de la playa en la que se encuentran los Científicos?

ACTIVIDAD 2

Nuestros lugares favoritos

La universidad en la que trabajamos se parece mucho a una escuela. Aquí pasamos la mayor parte de nuestro tiempo...

- Ahora podrás ver los videos en los que te mostraremos cuáles son nuestros lugares favoritos de la Universidad, y qué es lo que hacemos en cada uno de ellos.

¡Ponle Play!

Algunas preguntas sencillas...

¿Qué te ha parecido nuestro centro de operaciones?

¿Qué actividades de las que realizamos te han interesado más? ¿Por qué?

¿Crees que si trabajamos juntos podemos lograr mejorar la situación de los océanos respecto del problema de las basuras marinas?. Argumenta tu respuesta:

Guía N° 9

“Conociendo la central de operaciones de ReCiBa”

Ahora ya nos conocemos mucho mejor. Espero que les haya gustado nuestra universidad y lugar de trabajo. Para nosotros es muy importante mostrarles todo esto, ya que nos encanta nuestra labor.

Esta es la última guía que realizaremos este semestre. Espero que les haya gustado lo que hemos hecho. Seguiremos haciendo actividades, pero esta vez si nos pondremos a trabajar como verdader@s científic@s... ¡Hasta la próxima!

